

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

59e jaargang, nr. 6 juni 1985

INHOUDSOPGAVE

<i>Klare taal</i>	blz. 230
<i>door Prof. Dr. F. Hartog</i>	
<i>Promotionele spaarsystemen: ei van Columbus of paard van Troje?</i>	blz. 237
<i>door Drs. J. S. T. Tiemstra</i>	
<i>Een evaluatie van het 'Information Center' in de praktijk, deel I</i>	blz. 249
<i>door Drs. P. P. J. M. Schouten</i>	
<i>Boekbespreking: 'Deelnemingen en groepsjaarrekening'</i>	blz. 263
<i>door Prof. Dr. A. J. Bindenga</i>	
<i>Het MAB vóór 50 jaar</i>	blz. 266
<i>door Prof. J. Nathans</i>	
<i>Auteurs</i>	blz. 268